

HISTORICAL SCIENCES

УДК 904:623.444.6(477.85)"13"
FINDINGS OF BLADE WEAPONS AND ITS ELEMENTS ON THE FOREST IN THE ZELENA LYPA
IN MIDDLE TRANSNISTRIA

Рувоваров С.

orcid.org/0000-0003-2303-4476

*Doctor of Historical Sciences, Professor
Senior researcher at the Department of Medieval History
I. Kryp'iakevych Institute of Ukrainian Studies, NAS of Ukraine*

**ЗНАХІДКИ КЛИНКОВОЇ ЗБРОЇ ТА ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ НА ГОРОДИЩІ В ЗЕЛЕНІЙ ЛИПІ У
СЕРЕДНЬОМУ ПОДНІСТРОВ'І**

Пивоваров С.

orcid.org/0000-0003-2303-4476

*доктор історичних наук, професор
старший науковий співробітник відділу історії середніх віків
Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10053805>*

Abstract

Ukrainian historiography pays considerable attention to the study of finds of medieval weapons. Thanks to this, significant information has been accumulated about the origin and period of use of various types of weapons, changes in their typology, functional purpose and technology have been traced production. Over the past decades in many publications about weapon finds, their clear classification and chronology were determined. However, medieval weapons have been researched rather unevenly, with particularly little data about the period of the second half of the 13th – 14th centuries, which is very fragmentarily covered in written documents. In particular, the issues regarding distribution of bladed weapons of that time (medieval fascine knife, kords, combat knives, boot knives) on medieval archaeological objects. In this regard, the materials received are important during the study of the settlement Zelena Lypa in Middle Transnistria.

The article is devoted to the publication of the blade weapons and their elements discovered by the author on the territory of the settlement. Most of the finds are described in detail for the first time and compared with European materials. A whole kord sample, a fragment of a point from another blade, a guard, a pommel, a bone pad on the hilt, three scabbard sheaths and four combat knives (boot knives) is analyzed. Typology of artifacts is determined on the basis of numerous European analogues. The opinion is expressed that analyzed bladed weapons belonged to the auxiliary units of the settlement's pledge, in particular, archers and crossbowmen. The author proposes to classify as a weapons small knives. Due to the revealed numismatic and sfragistic material hillfort and finds of blade weapons from it date the 60–70s of the 14th century. It was during this period on Ukrainian and neighboring lands took place military and political events related to the decline of Galician Rus' and the conquest of its heritage by the Grand Duchy of Lithuania and by the Kingdom of Poland and the formation of the Moldavian principality.

Анотація

Вітчизняна історіографія приділяє значну увагу вивченню знахідок середньовічної зброї на українських землях. Завдяки цьому накопичено значні відомості про походження й період використання різних видів зброї, простежені зміни в її типології, функціональному призначенні та технології виготовлення. У роботах останніх десятиліть узагальнені матеріали про знахідки зброї, проведена їхня чітка класифікація та визначена хронологія. Проте середньовічне озброєння досліджене досить нерівномірно, особливо мало даних про добу другої половини XIII – XIV ст., яка вкрай уривчасто висвітлена в писемних документах. Зокрема, й досі не повністю проаналізовані питання про поширення тогочасної клинкової зброї (кордів, тесаків, ножів «захалявників») на середньовічних пам'ятках. В цьому плані є важливими матеріали, отримані під час вивчення городища в Зеленій Липі в Середньому Подністров'ї.

Стаття присвячена публікації виявленого автором клинкового озброєння та його елементів на території пам'ятки. Більшість знахідок вперше детально описуються й порівнюються із європейськими матеріалами. Аналізуються цілий екземпляр корду, уламок вістря від іншого клинка, гарда, навершя, кістяна накладка на руків'я, три окуття піхв та чотири бойові ножі (захалявники). На основі численних європейських аналогів визначається типологія артефактів. Висловлюється думка, що клинкове озброєння належало допоміжним загонам залоги (гарнізону) городища, зокрема, лучникам й арбалетникам. Автор пропонує відносити до клинкового озброєння бойові ножі малих розмірів. Завдяки виявленому нумізматичному

і сфрагістичному матеріалові городище і знахідки клинкового озброєння з нього датуються 60-70 ми роками XIV ст. Саме в цей період на українських землях та сусідніх територіях відбувалися військово-політичні події пов'язані із занепадом Галицької Русі та завоювання її спадщини Великим Литовським князівством й Польським королівством та утворенням Молдавського князівства (господарства).

Keywords: Middle Ages, Galicia-Volyn state, Middle Transnistria, Zelena Lypa, military affairs, arms, bladed weapons, kord, combat knives.

Ключові слова: Середньовіччя, Галицько-Волинська держава, Середнє Подністрів'я, городище Зелена Липа, військова справа, предмети озброєння, клинкова зброя, корд, бойові ножі.

Постановка проблеми. Вивчення озброєння із фортифікацій Середнього Подністрів'я дозволяє отримати якісно нову інформацію, практично відсутню в писемних джерелах, про складні й суперечливі події, які розгорнулися на південно-східних землях Галицької Русі після 1349 року. Певне світло на їх перебіг проливають матеріали з городища в с. Зелена Липа (Дністровського р-ну, Чернівецької обл.).

Городище є однією із добре вивчених пам'яток Середнього Подністрів'я. Фортифікації, від яких збереглися масивні вали та глибокі рови, розміщені в урочищі Городище (Щовб). Воно розташовується на високому мисі, утвореному корінним берегом Дністра та долиною р. Зіньків (Заньків), у північно-східній околиці села. Пам'ятка (в історіографії відома також як Перебиківське городище) була виявлена Б.О. Тимошуком і досліджувалася ним у 1969–1970 рр. [27, 1–10; 28, 291–292; 29, 12–13; 30, 87–93, 182]. Знайдені на городищі матеріали дозволили досліднику визначити час його існування в межах другої половини XIII – середини XIV ст. Нові роботи по вивченню пам'ятки були здійснені експедицією під керівництвом автора протягом 2000–2004 рр. та дослідженнями у 2008–2009 рр. [12, 85-86; 16, 171-182; 17, 100-112; 18, 204-215; 19, 120-124; 20, 24-30; 21, 103-126; 22, 365-370; 23, 58-62; 24, 35–33; 14, 140-149; 15, 85-93; 10, 119-142].

Вивчення городища дозволило отримати цінні дані про різні сторони діяльності його гарнізону і час функціонування цієї неординарної пам'ятки у регіоні. Перш за все привертають увагу оборонні укріплення пам'ятки, які були збудовані за чітким планом і вимагали застосування праці чисельного колективу людей. Оборонна система городища складається із 4 смуг (вали і рови), які захищали центральний майданчик городища із напільної сторони та закінчення мису. Така ешелонувана оборонна система до якої входили, очевидно, ще й дві дерев'яні башти розташовані з обох кінців мису, дозволяла досить ефективно захищати територію загальною довжиною близько 380 м, а з боку кінця мису – 25 м.

Центральна площадка городища була забудована спорудами різного призначення. Так, у центрі знаходився великий дерев'яний будинок, нижче ще один двоповерховий будинок для воїнів, по краю площадки зафіксовані сліди ще від шести наземних приміщень менших розмірів, а також конюшень і господарських будівель. Всі будівлі були споруджені із дерева, більшість із них мали кам'яні фундаменти, складені без зв'язуючого розчину.

Під час досліджень культурних нашарувань городища зафіксовано сліди тривалої облоги і штурму. По всій площі пам'ятки простежуються вугільно-попільні лінзи, особливо на місці споруд, які говорять про пожежі на городищі. В різних місцях центральної площадки виявлені хаотично розкидані предмети озброєння, знаряддя праці тощо. Все це свідчить, на нашу думку, що укріплення були знищені під час потужної атаки, яка, очевидно, відбувалася із різних сторін.

Мета статті – детально описати й схарактеризувати знайдене клинкове озброєння та його елементи на городищі в Зеленій Липі, визначити його типологію та датування.

Виклад основного матеріалу. Одну із найчисленніших категорій знахідок на пам'ятці становлять предмети озброєння та спорядження вершника і бойового коня. Серед них на особливу увагу заслуговують знахідки клинкової зброї та її елементів.

До них відноситься, в першу чергу, цілий екземпляр великого бойового ножа – корда та фрагменти гарнітури від аналогічного озброєння. Це уламок леза, гарда (перехрестя), навершя, рогова накладка на руків'я та 3 окуття нижньої частини піхв кордів чи тесаків. Окрему групу знахідок складають бойові ножі малих розмірів (цілий екземпляр та 3 уламки).

Цілий екземпляр корда був виявлений у 2003 р. в північно-східній частині центральної площадки городища, в руїнах однієї із наземних споруд (№6), можливо житла. Ніж відносно добре зберігся, його реставрацію у 2013 р. здійснено фахівцями Музею Шереметьєвих в Києві.

Корд (Рис.1) має одностороннє лезо (в середній частині є невелика вищербина) і спеціальний виступ –нагель, який прикривав й захищав руку та сприяв кращій фіксації в піхвах. Загальна довжина ножа становить 415 мм (290 мм довжина леза, 125 мм – руків'я), найбільша ширина леза 38 мм, ширина ручки – 21-30 мм, товщина леза 5 мм. Нагель має висоту 22 мм, довжину - 30 мм, товщину - 10x10 мм. На руків'ї є три наскрізних отвори (діаметр 3-4 мм) для кріплення дерев'яних (кістяних) накладок. Кінець руків'я має заокруглення. Лезо ножа трикутне в перетині (товщина 5 мм), руків'я – прямокутне із овальним заглибленням з одного боку. Важить корд 345 г.

За типологією європейських дослідників подібні корди відносяться до бойових ножів із прямою спинкою, одностороннім клинком, нагелем, які не мають гарди та завершення руків'я. Так, польські дослідники відносять такі корди до I типу [35, 333],

а чеські науковці до типу А₃ [41, 208-209]. Велике різноманіття кордів в європейських старожитностях і досить довгий час їх побутування дозволяє скласти типологію й окремих елементів цієї клинкової зброї. Наприклад, нагель із зеленолипського корда відповідає типу t₁₂ за класифікацією П. Жаковського [41, 449].

На городищі трапився також фрагмент верхньої частини леза (вістря) від іншого корду (Рис. 2, 1). Його збережена довжина становить 115 мм, ширина у місці зламу – 15 мм, товщина – 8 мм. На відміну від попереднього корду даний уламок вістря (часто ще називають – грот) значно вужчий й більш придатний для нанесення колючого удару.

До елементів корду відноситься й двобічне перехрестя (гарда) (рис.2, 5), яке виявлено на пам'ятці. Воно досить масивне й виготовлено з одного шматка заліза. Верхня частина перехрестя складається із 2-х рамен, поєднаних посередині широкою втулкою. Всередині втулки є наскрізний овальний отвір. Перехрестя має висоту 45 мм, ширина втулки у верхній частині становить 45 мм, в нижній – 36 мм, діаметр – 26x16 мм. Висота гарди – 53 мм, ширина – 90 мм. Рамена мають ширину 23 і 22 мм, висоту – 20 мм, товщину – 10 мм. З одного боку втулка деформована (сплюснута). На одній стороні гарди на віддалі 20 мм від нижнього краю зберігся штифт (шпеник), який виступає всередині втулки. Вага гарди становить 80,5 г.

За класифікацією П. Жаковського такі гарди відносяться до типу 3а й характеризуються профільованими раменами. Корди з такими гардами відомі на середньовічних землях Польщі та Чехії [41, 342-344, обр. 297].

Очевидно, до корду чи тесака відноситься навершя (рис.2,6), яке було виявлено в руїнах споруди №4. Воно складається із двох поєднаних частин, кожна з яких пласка й має з одного боку дзьобоподібний виступ. Внизу навершя є наскрізний отвір, можливо для кріплення темляка чи штифта. На поверхні однієї з пластин виступає штифт для фіксації руків'я корда. Довжина навершя становить 37 мм, ширина – 25 мм, товщина пластин – 5 мм, ширина дзьобоподібного виступу 10 мм. За класифікацією П.Жаковського дане навершя близьке до типу F, якому притаманні асиметричність із дзьобоподібним завершенням руків'я кордів.

В період існування городища навершя корду, вірогідно, було знято із руків'я для ремонту (?) й скріплено штифтом для запобігання втрат пластин. У збережених екземплярів кордів такі пластини накладалися на обидва боки ручки бойового ножа й поєднувалися штифтами, утворюючи навершя зброї. Дана знахідка може говорити про факт ремонту озброєння на пам'ятці.

До складових елементів корду з пам'ятки відноситься й накладка на руків'я (Рис. 2,7). Вона виготовлена з оленього рогу, можливо, місцевим воїном. Загальна довжина накладки – 120 мм, найбільша ширина – 28 мм, товщина – 5-3 мм. Зовнішня сторона пластини відшліфована, а на зворотній збереглися сліди розпилювання. Накладка зверху має виступ шириною 5 мм, для фіксації

руки, подібний виступ менших розмірів є й внизу. Нижній кінець накладки має трикутноподібну форму, й очевидно, повторює форму залізного руків'я корду. На її поверхні є 4 просвердлені отвори два зверху (діаметром 4 і 2 мм) й по одному на середині й в нижній частині, обидва діаметром 2 мм. Краї накладки носять сліди обрізування, але не зашліфовані, як зовнішня поверхня. Можливе це свідчить про прилаштування накладки до корду в польових умовах, або про заготовку, яка не була остаточно допрацьована.

Під час дослідження городища знайдено 3 металевих вироби, які пов'язуються із оздобленням піхв бойових ножів. Це один мідний і два залізних окуття кінцівок піхв.

Мідний наконечник (Рис. 2,2) має конусоподібну форму, звужуючись донизу. Він виготовлений із одного тонкого листа металу, кінці якого заходять один за одного й з'єднані клепаанням. Зверху наконечник прикрашений потрійним обідком із тонкого мідного дроту, який також додатково скріплював верхню частину. Висота наконечника 51 мм, зверху він має діаметр 26x18 мм, знизу – 15x15 мм. Його кінцівка підквадратна і з боків підклепана до середини, але не суцільно, позаяк всередині залишився невеликий отвір. На зовнішній поверхні наконечника ледь помітні сліди посріблення.

Два інші наконечники залізні (Рис. 3-4), вони також конусоподібні й зроблені із заліза товщиною 2 мм. Кінці металу з'єднані склепуванням. Розміри першого наконечника: висота 60 мм, зверху діаметр 21x12 мм, знизу – 9x7 мм. Розміри другого – висота 45 мм, зверху діаметр 22x13 мм, знизу – 13x10 мм.

Піхви кордів зазвичай виготовлялися із шкіри й їх кінцівки мали окуття. Останні укріплювали нижню частину піхв й служили їх декоративно-оздоблювальним елементом. На багатьох середньовічних мініатюрах знаходимо зображення знатних осіб, солдат, міщан і др. озброєних кордами у піхвах із наконечниками й підвішеними до поясу [41, 460-470, обр.401,410, 418, 420].

Залізні наконечники піхв із Зеленої Липи знаходять прями аналоги серед моравських старожитностей [41, 464 обр. 403] там же відшукуємо й схожі мідні окуття великих бойових ножів [41, 469, обр. 409].

Корди були широко відомі на європейських землях. Вони з'явилися, очевидно, ще в кінці XIII ст., а найбільшого поширення набули у XIV-XVI ст. на землях Німецьких князівств, Швейцарії, Скандинавії, Польщі, Литви, Чехії, Угорщини. В основі назви цієї холодної зброї лежить італійське слово «cortelas», яким позначався великий ніж, в німецькомовних країнах на його основі виникли – “kordalatsch, kordahet” а згодом – корд. Під ним розумівся великий бойовий ніж із однобічно загостреним лезом та нагелем. Довжина такого типу ножів становила від 19 до 74 см. Для їх позначення використовувалися також терміни хаусвер (з нім. Hauswechre –захисник жител) чи бауернсвер (з нім. Bauersnwehr – захисник селян), досить часто їх в

писемних джерелах також називають – тесаки. Точного розподілу за певною назвою не існує, кожний із дослідників висуває свої критерії для визначення конкретного типу. Вважається, що віднесення таких ножів до хаусверів і бауернверів зроблено скоріше сього за соціально – функціональним принципом (зброя, що носилася міським і сільським людом щоденно) [3, 213; 34, 332-333; 35, 95-106; 38, 461-472; 39, 105-159; 40, 501-516; 41, 18-22).

Корди набули найбільшої популярності серед нижчих соціальних прошарків європейського суспільства, адже існувала заборона на носіння лицарських мечів, всім крім дворянства. Тому корди й інша коротка холодна зброя (тесаки, корделяси), призначені для самооборони стали надзвичайно популярними у простого люду, вони кріпилися до поясу з лівого боку і складали один із елементів цивільного костюму.

На городищі в Зеленій Липі корди, очевидно, були озброєнням піших воїнів арбалетників та лучників, які складали допоміжні загони місцевої залоги. Знахідки на пам'ятці острогів, кінських вудил й кінських підків передбачала наявність лицарського контингенту озброєного мечами та списами.

Серед знахідок з городища привертають увагу цілі екземпляри та уламки ножів. Більша частина із них мала утилітарне призначення, зокрема, під час приготування та вживання їжі. Зазвичай такі ножі мають загальну довжину 80-100 мм. Разом із тим на пам'ятці знайдено ножі більших розмірів. Пропонуємо їх віднести до типу малих бойових ножів.

До них відноситься цілий екземпляр черешкового ножа (рис.3,1), який має загальну довжину 205 мм (довжина клинка – 124 мм, руків'я – 81 мм), найбільшу ширину – 22 мм, товщину 4 мм. Клинок від руків'я відділяється виступом шириною 10 мм. На ручці ножа збереглися 3 залізні штифти, якими до неї кріпилися дерев'яні чи кістяні накладки. Посередині ручки на одній з сторін є повздовжня виїмка довжиною 67 і шириною 4 мм. На спинці є зріз, який зменшує ширину клинка до 17-12 мм. Кінчик ножа має підтрикутну форму. Другий ніж (рис.3,2) фрагментований (втрачений кінчик і частина ручки). Його загальна довжина 140 мм (довжина клинка 114 мм, руків'я – 26 мм), ширина – 15 мм, товщина – 3 мм. На ручці зберігся штифт для кріплення накладок й сліди повздовжньої виїмки, як і у попереднього екземпляру. Інші фрагменти ножів представлені лише уламками клинків, довжина одного (рис. 3,3) 140 мм, ширина -18 мм, товщина – 3 мм; наступного (рис.3,4) – довжина - 90 мм, ширина – 14 мм, товщина – 3 мм.

В історіографії неодноразово відзначалося, що середньовічні ножі загальною довжиною від 150 до

400 мм варто відносити до типу бойових (32, 156-157). Такого типу ножі з успіхом могли використовуватися на полюванні та в рукопашному бою. Їх знахідки на пам'ятках княжої доби засвідчують широке застосування аналогічних ножів ще у XI – першій половині XIII ст. (8, 56-57; 7, 153; 25, 55-56).

Бойові ножі й в більш пізній час призначалися для нанесення рубляче-ріжучих та ріжучо-січних ударів. Вони, як правило носилися в шкіряних футлярах, або ж засовувалися за чобіт «захалаяники» (21, 106). Разом із тим, слід відзначити, що чітких критеріїв для виділення середньовічних бойових ножів ще не визначено (9, 147-148).

На українських землях знахідок середньовічного клинкового озброєння виявлено чимало. Проте опублікована тільки невелика його кількість (5, 57-58; 26, 125-133). Інша частина знахідок, добыта «чорними археологами», потрапила до збірок колекціонерів та продається через аукціони. Більшість із них депаспортизовані й час їх використання визначається в межах століття, або ж декількох століть. Навіть коли такий артефакт потрапляє до музейного зібрання достовірність його знахідки та прив'язка до місцевості завжди під питанням.

На цьому фоні клинкова зброя та її фрагменти виявлені на городищі в Зеленій Липі мають суттєві переваги. Адже місце знахідки і супутній комплекс предметів з пам'ятки добре відомі й чітко датуються.

Під час дослідження городища в закритих комплексах, в тому числі із елементами клинкової зброї, було знайдено 11 монет й печатку-матрицю. Серед них добре датованими є 5 обрізаних празьких грошів Яна Люксембурзького (1311-1346 pp.) та Карла IV (1346-1378 pp.), 2 наслідуванням голістанським дирхемам (денгам) хана Золотої Орди Джанібєка, типу 752 року хіджри (1351/1352 pp.) чи 753 р.х. (1352/1353 pp.) й денарій угорського короля Людовіка I (Лайоша) (1342-1382 pp.). Крім того на пам'ятці знайдена свинцева матриця печатки молдавського воєводи Богдана I (1363–1367 pp.). Всі ці нумізматичні та сфрагістичні матеріали дозволяють датувати городище й знахідки клинкової зброї з нього 60-70-ми роками XIV ст.

Висновки. Підсумовуючи зазначене констатуємо, що знахідки клинкової зброї з зеленолипівського городища мають чіткі аналогії серед європейського матеріалу. Разом із іншими типами озброєння з городища вони засвідчують перебування на землях регіону військових формувань із сусідніх держав й їх участь у бойових діях в Середньому Подністров'ї.

Рис. 1. Корд із Зеленої Липи (фото і прорисовка)

Рис. 2. Елементи клинкової зброї з городища: 1 – вістря корда, 2-4 – наконечники піхв, 5 – гарда, 6 – навершя, 7 – рогова накладка на руків'я.

Рис. 3. Бойові ножі «захалявники».

Список літератури:

1. Бережинський В. Г. Зброя Київської Русі. Кинджал. Київ, 1997. 33 с.
2. Бережанський В.Г. Озброєння війська Київської Русі. Археологія. 1998. №2. С. 138–147.
3. Бохан Ю. Еще раз к вопросу об особенностях вооружения белорусских земель Великого княжества Литовского в конце XIV-XV вв. Історія давньої зброї. Дослідження 2016 р. Київ: Ін-т історії України НАНУ, 2017. С. 205–225.
4. Відейко М.М. Питання реконструкції озброєння учасників Грюнвальдської битви: Київська хоругва. Археологія і давня історія України. Вип. 5. Археологія: від джерел до реконструкції. Київ: ІА НАНУ, 2011. С. 231–240.
5. Возний І. Середньовічні корди з території Середнього Подністр'я. Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Чернівці: «Друк Арт», 2013. Т.2 (36). С. 53–61.
6. Догерти М.Д. Средние века. Искусство войны. Москва: АСТ Астрель, 2010. 215 с.
7. Звяруга Я. Даследаванне Мікольскага Селішча. Castrum urbis et bellum. Збірник наукових праць. Баранавічы: Баранав. Узбуйн. Друк, 2002. С. 146–184.
8. Колчин Б.А. Желеообработывающее ремесло Новгорода Великого (Продукция и технология). Труды Новгородской археологической экспедиции. Материалы и исследований по археологии СССР. №65. Москва: Изд-во АН СССР, 1959. Т. II. С.7–120.
9. Крыганов А.В. Азиатские элементы в вооружении раннесредневековых восточноевропейских кочевников. Военное дело древнего и средневекового населения Северной и Центральной Азии. Новосибирск, 1990. С. 71-80.
10. Михайлина Л., Однороженко О., Пивоваров С. Печатка воєводи Богдана. Сфрагістичні знахідки з городища XIV ст. в с.Зелена Липа та їх значення для вивчення історії формування державної геральдики Молдовського господарства. Сфрагістичний щорічник. Київ: НАН України і др., 2013. С. 119–142.
11. Окшот Э. Археология оружия. М.: Центрполиграф, 2006. 298 с.
12. Пивоваров С. Гральні кості з городища в Зеленій Липі. Буковинський історико-етнографічний вісник. Чернівці: Золоті литаври, 2001. Вип. 3. С. 85–86.
13. Пивоваров С. Нумізматичні пам'ятки Буковини. Чернівці: Зелена Буковина, 2002. 248 с.
14. Пивоваров С., Федорук А. До питання про найманство Галицької Русі XIV ст. (за матеріалами розкопок городища в с. Зелена Липа). Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Чернівці: Золоті литаври, 2002. Т. I. С. 140–149.
15. Пивоваров С., Федорук А. Археологічні дані про арбалетне озброєння на Буковині (за матеріалами розкопок городища в с.Зелена Липа). Музейний щорічник. Чернівці: Золоті литаври, 2003. Вип. 2(24). С. 85-93.
16. Пивоваров С.В. Середньовічні нумізматичні матеріали в археологічних комплексах Буковини. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. Вип. 173–174. Чернівці: Рута, 2003 (а). С. 171–182.
17. Пивоваров С.В. Празькі гроші з городища в Зеленій Липі. Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Чернівці: Золоті литаври, 2003 (б). Т. 1 (15). С. 100–112.
18. Пивоваров С.В. Середньовічне озброєння з городища XIV ст. в Зеленій Липі. Археологічні студії. Київ-Чернівці: Зелена Буковина, 2003 (в). Вип. 2. С. 204–215.
19. Пивоваров С. Озброєння воїна XIV ст. з Середнього Подністр'я (за даними археологічних розкопок в с.Зелена Липа). Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації українців. Історія: Збірник наукових статей. Чернівці: Рута, 2003 (г). Ч. 1. С. 120–124.
20. Пивоваров С.В. Арбалетне озброєння в середньовічних старожитностях Буковини. Вісник національного університету „Львівська політехніка”. Держава та армія. Львів: Львівська політехніка, 2004. №502. С. 24–30.
21. Пивоваров С.В. Археологічні матеріали XIV ст. з пам'яток межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра. Suceava. Anuarul complexului muzeal Bucovina. Suceava, 2007. Т. XXXI-XXXIII. Р. 103–126.
22. Пивоваров С. Городище другої половини XIV ст. в с.Зелена Липа на Буковині. Проблеми давньоруської та середньовічної археології. Археологія та давня історія України. Київ: ІА НАНУ, 2010 (а). Вип. 1. С. 365–370.
23. Пивоваров С. Військова справа середньовічного населення Буковини. Воєнна історія Галичини та Закарпаття. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції. Київ, 2010 (б). С. 58–62.
24. Пивоваров С. Корд (хаусвер) другої половини XIV ст. із городища в Зеленій Липі. Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Чернівці: Золоті литаври, 2012. Т. 2 (34). С.25–33.
25. Плавінські М.А. Нарысы гісторыі клінкавай зброі X-XIII стагоддзя на Беларусі. Мінск: выдавец І.П.Логвінаў, 2009. 156 с.
26. Січевський С., Безкоровайна Ю., Прокопенко В. Корди: пізньюсередньовічна зброя з надходжень Національного музею історії України. Історія давньої зброї. Дослідження 2016. Т.ІІ. Київ: Видавець Олег Філюк, 2017. С. 125–133.
27. Тимошук Б.О. Звіт про розкопки древньоруського городища в с.Перебиківці Хотинського району Чернівецької області в 1969 р. Науковий архів Інституту археології НАН України. ФЕ. №5502. 1969. 10 с.
28. Тимошук Б.А. Военная крепость XIII-XIV вв. на Среднем Днестре. Археологические открытия 1969. Москва: Наука, 1970. С. 291–292.
29. Тимошук Б.О. Археологічні дані про приналежність Північної Буковини до Галицької Русі в

XII – XIV ст. Минувле і сучасне Північної Буковини. Київ: Наукова думка, 1972. С. 7–13.

30. Тимошук Б.О. Давньоруська Буковина. – К.: Наукова думка, 1982. 206 с.

31. First S. Uzbrojenie oddzialow mieskich w sredniowieczu na przykladi miast slaskich. Archeologia Historica Poliona. Warszawa, 1998. T.7. S. 170–196.

32. Glinianowicz M. Stan badan nad uzbrojeniem poznosredniowiecznym w Malopolsce. Acta Militaria Medievalia. 2005. T.I. S. 143–164.

33. Glosek M. Bron biala dluga. Uzbrojenie w Polsce sredniowiecznej 1350-1450. Lodz, 1990. S. 111–130.

34. Golinski M. Uzbrojenie mieszczańskie na Slasku od polowy XIV do konca XV wieku. Studia i Materiały do Historii Wojskowosci. Warszawa, 1990. T.33. S. 3–64.

35. Michalak A. Kord czy noz bojowy? Uwagi o recepcji pewnej kategorii uzbrojenia plebejskiego na ziemiach polskich, na marginesie znalezisk z Zar.

Biblioteka Archeologii Srodkowego Nadodrza. Zelena Gora. 2004. Z.2. S.332–346.

36. Michalak A. O chronologii korda z Lutola Mokrego, pow. Miedzyrzecz uwag kilka. Ziemia Miedzyrzecka sladami historii. Miedzyrzecz - Zelena Gora, 2005. S. 95–106.

37. Nowakowski P.A. Arsenaly domowe rycerstwa polskiego w sredniowieczu. Torun, 2006. 425 s.

38. Žakovský P. Tesáky ze sbirek Státniho hradu Zvikova. Castellologica Bohemica. Praha, 2008. 11. S.461–472.

39. Žakovský P. Středověká a raně novověká militaria ze sbirek Lovecko-lesnickeho musea v Usově na Moravě. Acta Militaria Medievalia. 2011 a. VIII. S. 105–159.

40. Žakovský P. Tesáky s prořezávaný mi zaštitnými trny z moravskýsbirek. Archeologicke rozhledy. 2011 v. LXIII. S. 501–516.

41. Žakovský P. Tesáky a problematika jednoseččných zbrani středavěku a raneho novoveku. Brno, 2014. 584 s.